

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DA PERDA DE TRANSMISSÃO EM SILENCIADORES COM TUBO PERFURADO E LÃ DE VIDRO

¹ Cordeiro B. S., ² Rodrigues M. V. S., ³ Fagundes Neto M. G.

*^{1 2 3} Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás
Av. Esperança, s/n - Chácara de Recreio Samambaia | CEP: 74690-900 | Goiânia-GO – Brasil*

¹cordeirosilva@discente.ufg.br, ²silva_vinicius@discente.ufg.br, ³marlipe@ufg.br

Resumo: Neste estudo será investigado o desempenho acústico de silenciadores do tipo câmara de expansão modificada, avaliando os efeitos da utilização de lã de vidro e de um tubo perfurado em sua configuração interna – uma simplificação de um silencioso acústico de grupo moto geradores. Para tanto, adotou-se um planejamento experimental fatorial 2×2 , resultando em quatro modelos: (i) câmara de expansão simples, (ii) câmara com tubo perfurado, (iii) câmara com lã de vidro e (iv) câmara com a combinação de ambos. Os protótipos foram ensaiados em um tubo de impedância conforme a ISO 10534-2, utilizando excitação por ruído branco na faixa de 0–6000 Hz. As variáveis geométricas principais foram: comprimento da câmara, comprimento do tubo perfurado, diâmetro da câmara, diâmetro do tubo perfurado e diâmetro dos furos. A lã de vidro, quando presente, foi posicionada no espaço anular. Cada modelo foi ensaiado três vezes, permitindo análise da consistência dos resultados. Como variável de resposta, considerou-se a Perda de Transmissão Sonora (TL), analisada em termos de valores médios, bem como em baixas ($< 2000 \text{ Hz}$), médias ($2000 - 4000 \text{ Hz}$) e altas frequências ($> 4000 \text{ Hz}$). Os resultados, como maior influência positiva com a presença de material absorvivo na perda de transmissão sonora, contribuem para a compreensão do comportamento acústico de materiais porosos e tubos perfurados aplicados a silenciadores, além de fornecer subsídios para o desenvolvimento de soluções híbridas de controle de ruído em sistemas de exaustão.

Palavras-chave: Silenciadores acústicos; perda de transmissão sonora; lã de vidro; tubo perfurado; controle de ruído.

1 INTRODUÇÃO

O controle de ruído é um tema de crescente relevância em aplicações de engenharia, dada a necessidade de atender a requisitos de conforto acústico, normas ambientais e saúde ocupacional. Entre as diversas estratégias de mitigação sonora, os silenciadores ocupam papel de destaque por sua versatilidade e eficácia em sistemas de exaustão, ventilação e geração de energia (Munjal, 1987).

Dentre os diversos tipos de silenciadores, as câmaras de expansão constituem solução amplamente utilizada devido à sua simplicidade construtiva e capacidade de atenuação em determinadas faixas de frequência. Contudo, silenciadores puramente reativos apresentam limitações em termos de largura de banda e desempenho em médias e altas frequências (Munjal, 2014). Nesse contexto, surge o interesse em soluções híbridas, que combinam mecanismos reativos e dissipativos para ampliar a eficiência global.

Do ponto de vista dissipativo, o uso de materiais porosos fibrosos, como a lã de vidro, é consolidado na literatura como alternativa de baixo custo e elevado desempenho, sobretudo em médias e altas frequências (Allard & Atalla, 2009). Em paralelo, os tubos microperfurados, introduzidos por Maa (1998), representam uma alternativa promissora aos materiais fibrosos tradicionais, com vantagens adicionais de durabilidade, estabilidade mecânica e resistência a ambientes severos. Estudos recentes têm demonstrado que a combinação de elementos perfurados com materiais porosos pode resultar em efeitos sinérgicos de absorção e perda de transmissão sonora (Yang & Sheng, 2017).

Apesar dos avanços, ainda são escassos os trabalhos que investigam experimentalmente, de forma sistemática, a interação entre lã de vidro e tubos perfurados (furos maiores que 1 mm) em silenciadores do tipo câmara de expansão, sobretudo utilizando metodologias de planejamento experimental que permitam quantificar os efeitos individuais e combinados desses fatores.

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar experimentalmente o desempenho acústico de silenciadores do tipo câmara de expansão modificada, considerando a presença de lã de vidro e de um tubo perfurado central. Para tanto, foi adotado um planejamento fatorial 2×2 , resultando em quatro modelos testados em tubo de impedância conforme a norma ISO 10534-2. A resposta de interesse foi a Perda de Transmissão Sonora (PT), analisada em termos médios, em baixas, médias e altas frequências. Os resultados obtidos contribuem para a compreensão dos efeitos isolados e combinados dos dois dispositivos, além de oferecer subsídios para o projeto de soluções híbridas (Fig. 1) de controle de ruído em aplicações práticas.

Figura 1. Modelo de silenciador híbrido usado em grupo moto-gerador (Próprios autores)

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os silenciadores acústicos tradicionalmente classificam-se em reativos, que exploram efeitos de reflexão e ressonância, e dissipativos, que convertem energia sonora em calor por meio da fricção viscosa em materiais porosos (Munjal, 1987; Bies & Hansen, 2009).

Entre os modelos reativos, as câmaras de expansão, ilustrada na Fig. 2, são amplamente utilizadas devido à simplicidade construtiva e à eficácia na atenuação em determinadas faixas de frequência, especialmente em baixas e médias frequências. Contudo, apresentam limitação de largura de banda, tornando desejável a incorporação de mecanismos dissipativos para ampliar o espectro de atuação (Munjal, 2014).

Figura 2. Câmara de expansão simples (Fonte: Monteiro, 2022)

Os materiais porosos fibrosos, como a lã de vidro, são largamente empregados em engenharia acústica por seu desempenho elevado em médias e altas frequências. O mecanismo de absorção está associado à conversão da energia sonora em calor devido às perdas por atrito viscoso e condução térmica nas fibras do material (Allard & Atalla, 2009).

A eficácia de um material poroso depende de parâmetros como espessura, resistividade ao fluxo, densidade aparente e porosidade (Delany & Bazley, 1970; Allard & Atalla, 2009). Estudos indicam que o posicionamento do material no interior do silenciador pode potencializar o

acoplamento entre o campo acústico interno e o meio poroso, resultando em maior atenuação (Sullivan, 1971).

Apesar das vantagens, materiais fibrosos apresentam desvantagens práticas, como degradação em ambientes agressivos (principalmente temperaturas altas), dificuldade de manutenção e possível liberação de partículas, o que tem motivado a busca por alternativas complementares, como painéis e tubos perfurados.

3 METODOLOGIA

O estudo foi conduzido em um tubo de impedância, conforme a Fig. 3, conforme recomendações da ISO 10534-2 (1998), possibilitando a determinação da Perda de Transmissão Sonora (PT) em função da frequência. O objetivo central foi avaliar os efeitos da lã de vidro e do tubo perfurado em silenciadores do tipo câmara de expansão, analisando separadamente e em combinação os mecanismos de atenuação reativos e dissipativos.

Figura 3. Esquema tubo de impedância (A), tubo de impedância real (B) (ASTM E2611 – 09, 2009, adaptado)

3.1 Planejamento experimental

Foi adotado um planejamento fatorial completo 2×2 , no qual foram definidos dois fatores de interesse:

Fator A: presença (+1) ou ausência (-1) de lã de vidro.

Fator B: presença (+1) ou ausência (-1) de tubo perfurado.

A partir desses fatores, foram fabricados quatro modelos experimentais:

- Modelo 1 – Câmara de expansão simples (sem lã e sem tubo perfurado).
- Modelo 2 – Câmara de expansão com tubo perfurado (sem lã).
- Modelo 3 – Câmara de expansão com lã de vidro (sem tubo perfurado).
- Modelo 4 – Câmara de expansão com lã de vidro e tubo perfurado.

Cada configuração foi ensaiada três vezes de forma aleatória, permitindo a verificação da consistência experimental e a obtenção de medidas mais confiáveis da resposta acústica.

3.2 Geometria dos protótipos

Os protótipos foram construídos com dimensões controladas, descritas a seguir:

- $L_1 = 205 \text{ mm}$: comprimento da câmara de expansão.
- $L_2 = 205 \text{ mm}$: comprimento do tubo perfurado.
- $D_1 = 150 \text{ mm}$: diâmetro interno da câmara de expansão.
- $D_2 = 50,8 \text{ mm}$: diâmetro externo do tubo perfurado.
- $d = 8,00 \text{ mm}$: diâmetro dos furos do tubo perfurado.

Quando presente, a lã de vidro foi alocada no espaço anular entre o tubo perfurado e a parede interna da câmara de expansão, resultando em uma espessura de:

$$e = \frac{D_1 - D_2}{2}. \quad (1)$$

Os modelos fabricados ficaram como os apresentados na Fig. 4:

Figura 4. Modelos Fabricados (Próprios Autores)

3.3 Procedimento experimental

A excitação sonora foi realizada com ruído branco, de modo a garantir distribuição espectral uniforme ao longo da faixa de interesse. O sistema de aquisição incluiu microfones posicionados a montante e a jusante da amostra, possibilitando o cálculo da função de transferência acústica e, a partir desta, a obtenção da Perda de Transmissão (PT).

A faixa de frequência analisada foi de 0 a 6000 Hz, abrangendo:

- Baixas frequências: $f < 2000 \text{ Hz}$
- Médias frequências: $2000 \leq f < 4000 \text{ Hz}$
- Altas frequências: $f \geq 4000 \text{ Hz}$

3.4 Variável de resposta

A principal variável de resposta foi a Perda de Transmissão Sonora (PT), determinada a partir da diferença entre o nível de potência sonora incidente e transmitido pelo silenciador. Para análise comparativa entre os modelos, a PT foi calculada em três formas:

- PT média global (na faixa completa de 0–6000 Hz).
- PT por faixa de frequência (baixa, média e alta).
- PT em função da presença, ausência e interação entre espuma e tubo, para caracterização detalhada do desempenho de cada configuração.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise do diagrama de extremos (Fig. 5) confirma a predominância do fator espuma sobre os níveis de TL em todas as faixas de frequência. A presença da espuma promoveu aumentos significativos de desempenho, enquanto o tubo apresentou efeito oposto, reduzindo os ganhos proporcionados pela espuma, sobretudo em médias e altas frequências. Observa-se que a condição ótima foi obtida com espuma presente e tubo ausente, resultando nos maiores valores medianos de TL, com picos próximos a 50 dB. Já a ausência de espuma levou a resultados consistentemente baixos, independentemente da configuração do tubo.

Figura 5. Diagrama de extremos dos modelos ensaiados em diferentes faixas (Fonte: próprios autores)

Figura 6. Gráfico de Pareto TL global (A), baixas freq. (B), médias freq. (C) e altas freq. (D) (próprios autores)

De acordo com a Fig. 6A evidenciou que apenas o fator Espuma apresentou efeito estatisticamente significativo ($t \approx 5 > t_{crit} = 2,448, \alpha = 0,05$), indicando influência direta e relevante sobre a variável de interesse. Em contrapartida, o fator Tubo e a interação AB exibiram efeitos padronizados de baixa magnitude, não ultrapassando o limite crítico de significância, o que demonstra ausência de impacto relevante na resposta.

Para a resposta TL em baixas frequências, a análise dos efeitos padronizados (Fig. 6B) indicou que nenhum dos fatores ou interações ultrapassou o limite crítico de significância. O fator Espuma (A) apresentou a maior contribuição relativa, com efeito padronizado de aproximadamente 1,9, seguido pela interação AB e pelo fator Tubo (B), ambos de magnitude reduzida. Esses resultados sugerem que, embora a presença da espuma possa exercer alguma influência sobre a atenuação em baixas frequências, tal efeito não se mostrou estatisticamente relevante dentro do intervalo de confiança adotado.

A análise dos efeitos padronizados para a resposta TL média (Fig. 6C) revelou que todos os termos do planejamento fatorial apresentaram significância estatística ao nível de 95%. O fator Espuma (A) apresentou o maior efeito padronizado (~55), confirmando sua predominância sobre a resposta, seguido pelo fator Tubo (B) (~25) e pela interação AB (~20). Além disso, na TL média o tubo também se mostrou relevante, além de existir uma interação significativa entre os fatores. Esses resultados indicam que o desempenho acústico médio depende da combinação entre espuma

e tubo, que modifica de maneira não aditiva o comportamento da resposta.

Para a resposta em altas frequências (TL alta), o gráfico de Pareto (Fig. 6D) mostrou que todos os efeitos foram estatisticamente significativos ao nível de 95%. O fator Espuma (A) apresentou a maior magnitude (~39), seguido pela interação AB (~22) e pelo fator Tubo (B) (~20). Esses resultados evidenciam que, nas faixas de frequência mais elevadas, o desempenho acústico não depende apenas da espuma, mas também da presença do tubo e de sua interação com o material poroso, configurando um comportamento combinado que difere substancialmente das respostas observadas em baixas frequências.

Figura 7. Gráfico de efeitos principais

Figura 8. Gráfico de interação

A análise dos efeitos principais (Fig. 7) demonstrou que a presença de espuma promoveu um aumento expressivo da resposta TL, elevando a média de aproximadamente 5 (ausência) para 18 (presença), caracterizando um efeito estatisticamente significativo. Em contraste, o fator tubo re-

sultou em uma ligeira redução na resposta, porém, sem relevância estatística. O gráfico de interação (Fig. 8) evidencia que as linhas são aproximadamente paralelas, indicando ausência de interação significativa entre os fatores. Assim, os resultados confirmam que o desempenho acústico (TL) é fortemente dependente da presença de espuma, independentemente da condição do tubo, analise a qual vai de acordo com a equação de Regressão Eq. (2).

$$TL = 11,51 + 6,29 \cdot Espuma - 0,5 \cdot Tubo + 0,21 \cdot Espuma \cdot Tubo. \quad (2)$$

Os gráficos de efeitos principais (Fig. 7) mostraram que a presença de espuma elevou a média da resposta de aproximadamente 7,5 para 14, enquanto o fator tubo apresentou variação praticamente desprezível (~10,7 para ~10,9). O gráfico de interação (Fig. 8) sugere uma tendência de maior incremento da espuma na presença do tubo, porém, essa diferença não se mostrou estatisticamente significativa conforme indicado pelo gráfico de Pareto, corroborando com a equação de Regressão Eq. (3)

$$TL = 10,65 + 3,25 \cdot Espuma + 0,08 \cdot Tubo + 0,72 \cdot Espuma \cdot Tubo. \quad (3)$$

Para a resposta TL média, os gráficos de efeitos principais (Fig. 7) confirmam o efeito positivo da espuma, elevando a média de aproximadamente 7 para 39, enquanto o tubo exerceu efeito negativo, reduzindo a média de 30 para 15. O gráfico de interação (Fig. 8) evidenciou que a presença do tubo diminui o efeito benéfico da espuma, de modo que a combinação de ambos resultou em valores de TL média (~25) inferiores aos obtidos apenas com espuma (~52), indo de acordo com a Eq. (4).

$$TL = 22,573 + 15,568 \cdot Espuma - 7,448 \cdot Tubo - 5,653 \cdot Espuma \cdot Tubo. \quad (4)$$

Para a resposta em altas frequências (TL alta), os gráficos de efeitos principais (Fig. 7) confirmaram que a presença de espuma promoveu um incremento expressivo da resposta, elevando a média de aproximadamente 4,5 para 34. Em contraste, o tubo exerceu efeito negativo, reduzindo a média de 26 para 12. O gráfico de interação (Fig. 8) evidenciou que, na presença de espuma, o desempenho máximo foi alcançado sem tubo (~49), enquanto a combinação espuma + tubo resultou em valores substancialmente menores (~17), também de acordo com a Eq. (5).

$$TL = 18,847 + 14,385 \cdot Espuma - 7,383 \cdot Tubo - 8,158 \cdot Espuma \cdot Tubo. \quad (5)$$

5 CONCLUSÕES

Este estudo avaliou experimentalmente os efeitos da lã de vidro (espuma) e de um tubo perfurado no desempenho acústico de silenciadores do tipo câmara de expansão. Os resultados demonstraram que a presença da lã de vidro foi o fator determinante para o aumento da Perda de Transmissão em todas as faixas de frequência analisadas, com ganhos mais expressivos nas faixas de média e alta frequência.

O tubo perfurado apresentou um efeito negativo, reduzindo a eficiência acústica do silenciador, especialmente quando combinado com a lã de vidro. A interação entre os dois fatores mostrou-se estatisticamente significativa nas faixas de média e alta frequência, indicando que a combinação dos elementos não é vantajosa para a atenuação sonora nas configurações testadas.

Conclui-se que, para as condições experimentais adotadas, a configuração mais eficiente é a câmara de expansão com lã de vidro e sem o tubo perfurado. Estes resultados fornecem subsídios valiosos para o projeto de silenciadores híbridos, indicando a necessidade de otimização da interação entre elementos dissipativos e reativos.

REFERÊNCIAS

- ALLARD, J. F.; ATALLA, N. Propagation of sound in porous media: modelling sound absorbing materials. 2. ed. Chichester: Wiley, 2009.
- ASTM INTERNATIONAL. ASTM E2611-09: Standard test method for measurement of normal incidence sound transmission of acoustical materials based on the transfer matrix method. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2009.
- BIES, D. A.; HANSEN, C. H. Engineering noise control: theory and practice. 4. ed. Boca Raton: CRC Press, 2009.
- DELANY, M. E.; BAZLEY, E. N. Acoustical properties of fibrous absorbent materials. *Applied Acoustics*, v. 3, n. 2, p. 105–116, 1970.
- HERRIN, D. W.; LIU, Z. Advances in the use of micro-perforated materials for noise control. *Noise Control Engineering Journal*, v. 59, n. 1, p. 21–29, 2011.
- ISO – International Organization for Standardization. ISO 10534-2: Acoustics — Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes — Part 2: Transfer-function method. Geneva: ISO, 1998.
- KANG, J.; FUCHS, H. V. Predicting the absorption of open weave textiles and micro-perforated membranes backed by an air space. *Journal of Sound and Vibration*, v. 220, n. 5, p. 905–920, 1999.
- LEE, D.; BOLTON, J. S.; MONGEAU, L. Hybrid passive/active mufflers using micro-perforated materials. *Applied Acoustics*, v. 113, p. 104–112, 2016.
- MAA, D.-Y. Potential of microperforated panel absorber. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 104, n. 5, p. 2861–2866, 1998.
- MONTEIRO, Wanderson Vinicius de Oliveira. Avaliação do desempenho de silenciadores reativos e dissipativos por meio de variações paramétricas. 2022. 63 f.— Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2022.
- MUNJAL, M. L. Acoustics of ducts and mufflers. New York: Wiley, 1987.
- MUNJAL, M. L. Acoustics of ducts and mufflers: with application to exhaust and ventilation system design. 2. ed. New York: Wiley, 2014.
- SULLIVAN, J. W. A method for modeling perforated tube muffler components. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 50, n. 6B, p. 1586–1592, 1971.
- YANG, M.; SHENG, P. Sound absorption structures: from porous media to acoustic metamaterials. *Annual Review of Materials Research*, v. 47, p. 83–114, 2017.